

EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA INCLUSÃO ESCOLAR DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.15733524

Monique Terezinha Cezário Eleutério¹

¹Práticas Pedagógicas – Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

contato.moniquecezario@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4986487609251054>

Alexandro Gularte Schafer²

²Engenharia Civil – Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA

alexandroschafer@unipampa.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0395790058174680>

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

Introdução: A Constituição Federal de 1988, no artigo 205, define a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), no artigo 59, determina que os sistemas de ensino devem assegurar a educação especial integrada à rede regular. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) propõe a eliminação de barreiras físicas, pedagógicas e atitudinais, além da garantia do Atendimento Educacional Especializado. A análise do impacto dessas políticas na prática pedagógica é fundamental para compreender os avanços e limites da inclusão escolar no Brasil. **Objetivo:** Analisar a efetividade das políticas públicas no processo de inclusão escolar de estudantes com deficiência em escolas públicas brasileiras. **Metodologia:** A pesquisa seguiu abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica e documental. Foram analisados a Constituição Federal de 1988, a Lei 9.394/1996, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, além de relatórios do Ministério da Educação. Também foram revisados 20 artigos científicos publicados entre 2020 e 2024 nas bases Scielo e CAPES. Os critérios de seleção incluíram estudos que abordaram práticas pedagógicas inclusivas, formação de professores e gestão escolar democrática. **Resultados:** Os dados analisados indicaram que 63% das escolas públicas brasileiras não possuem infraestrutura adequada para garantir acessibilidade. Em 48% das instituições, não há a presença de profissionais especializados em atendimento educacional especializado. As práticas pedagógicas mais efetivas incluíram a utilização de recursos de tecnologia assistiva, como leitores de tela e softwares de comunicação alternativa, e o trabalho colaborativo entre professores regulares e profissionais da educação especial. O planejamento coletivo das

atividades escolares possibilitou a adaptação de currículos, promovendo melhor desempenho acadêmico dos estudantes com deficiência. A formação continuada dos professores, quando centrada na temática da inclusão, apresentou impacto positivo na qualidade do atendimento educacional. **Conclusão:** A legislação brasileira estabelece bases sólidas para a inclusão escolar. No entanto, a efetivação desse direito depende de investimentos constantes na formação de professores, na estrutura física das escolas e na oferta de recursos pedagógicos adaptados. A gestão escolar deve atuar de forma articulada com a equipe docente e a comunidade escolar para construir práticas inclusivas sustentáveis. A consolidação da inclusão requer políticas públicas permanentes e práticas pedagógicas alinhadas às necessidades dos estudantes.

Palavras-chave: Acessibilidade, Educação inclusiva; Formação docente; Políticas públicas.